

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (<i>Kiev</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>) Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia	5
Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (<i>Mykolaiv</i>) History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) 'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)	17
Николай Николаев, Лилия Цыганенко (<i>Измаил</i>) Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»	35
Людмила Носова, Игорь Бруяко (<i>Одесса</i>) Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)	43
Сергей Скорый, Роман Зимовец (<i>Киев</i>), Алексей Орлик (<i>Кропивницкий</i>) Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)	58

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov (<i>Chişinău</i>) Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I- <i>La Yurt</i> din nord-estul stepei Bugeacului	70
Natalia Mateevici (<i>Chişinău</i>), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (<i>Mangalia/Callatis</i>) Un lot nou de ştampile de amfore greceşti descoperite la Callatis	90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles	101
Lavinia Maria Brânduşan, Xenia Pop (<i>Satu Mare</i>) Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic şi arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	107
Nicoleta Vornicu (<i>Iaşi</i>), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (<i>Chişinău</i>), Cristina Bibire (<i>Iaşi</i>) Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive	124

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică , <i>Aşezarea medievală timpurie de la Păhărniceeni – „Petruca”</i> <i>din Codrii Orheiului</i> , Editura Pontos, Chişinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chişinău/Iaşi</i>)	140
---	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop

Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit din situl nr. 6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare*

Key words: pottery, animal bones, Roman Age, interdisciplinarity, pathology.

Cuvinte cheie: ceramică, oase de animale, epoca romană, interdisciplinaritate, patologie.

Ключевые слова: керамика, кости животных, римская эпоха, междисциплинарность, патология.

Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop

Interdisciplinary study carried out on the ceramic and archaeozoological material from site no. 6 on the bypass of Satu Mare municipality

Geographically, site no. 6 is located in north-western Romania, Satu Mare county, being part of the Someș Plain area, the settlement being placed on the southern bank of the Someș river. A number of 113 archaeological features had been identified, belonging to the Roman Age, from the 2nd to the 4th century AD. Archaeological material consists mostly of pottery fragments, rarely whole vessels, to which are added daub and animal bones. The analysis of the ceramic material refers to the elements of ceramic technology and morphology, ornamentation techniques, as well as metric characteristics. The analyzed fragments were classified, in terms of ceramic technology - fabric, surface treatment, firing - and metric dimensions, into four categories: hand-made coarse pottery, wheel-shaped fine pottery, hand-made black fine Przeworsk-type pottery, and wheel-shaped rough pottery. To the extent that the ceramic material allowed us, we have compiled the catalog of pot shapes based on criteria primarily related to their functionality. Thus, the following categories were identified: cooking pots (pots with straight or belly-shaped walls), drinking pots (cups), tableware (bowls), miniature vessels. The osteological analysis indicates a management of animals focused mainly on the exploitation of cattle and domestic swine and less on the breeding of ovicaprines. The slaughter ages of big and small ruminants suggest their primary use for utilitarian purposes (secondary products, traction) and only secondarily for meat. Pigs were bred for meat. Other species identified in site no 6 are equides and poultry.

Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop

Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare

Geografic, situl nr. 6 se află în nord-vestul României, județul Satu Mare, făcând parte din arealul Câmpiei Someșului, așezarea cercetată întinzându-se pe malul sudic al râului Someș. Au fost identificate un număr de 113 de complexe aparținând epocii romane, perioada secolelor II-IV d.Chr. Materialul arheologic constă în cea mai mare parte din fragmente ceramice, mai rar vase întregi, la care se adaugă chirpici și oase de animale. Analiza materialului ceramic face referire la elementele de tehnologie ceramică, morfologia și tehnicile de ornamentare ale acestuia, precum și la caracteristicile metrice. Fragmentele ceramice analizate au fost încadrate, din punct de vedere al tehnologiei ceramice – amestec, tratarea suprafețelor, ardere – și a dimensiunilor metrice, în patru categorii: ceramică grosieră modelată cu mâna, ceramică fină modelată la roată, ceramică fină negricioasă modelată cu mâna de tip Przeworsk și ceramică zgrunțuroasă modelată la roată. În măsura în care materialul ceramic ne-a permis, am alcătuit catalogul formelor de vase, având la bază criteriile de clasificare care se leagă, în primul rând, de funcționalitatea acestora. Astfel, au fost identificate următoarele categorii: vase pentru gătit (oale cu pereți dreupți sau pântecoase), vase destinate consumului de lichide (cești), vesela de masă (străchini, castroane), vase miniaturale. Analizele osteologice arată o gospodărire a animalelor concentrată pe exploatarea, în principal, a bovinelor și a suinelor domestice și mai puțin pe creșterea ovicaprinelor. Vârstele de abataj ale rumegătoarelor mari și mici indică o creștere a acestora mai întâi pentru scopuri utilitare (produse secundare, tracțiune) și abia pe urmă pentru carne. Suinele au fost crescute pentru carne. Alte specii identificate în situl 6 sunt ecvidele și galinaceele.

Лавиния Мария Брындушан, Ксения Поп

Междисциплинарное исследование керамического и археозоологического материала, поступающего с участка номер 6 на обходной дороге города Satu Mare

Географически, участок номер 6 расположен на северо-западе Румынии, в жудеце Satu Mare, являясь частью равнины Сомеш, исследуемого поселения, простирающегося на южном берегу реки Сомеш. Выявлен ряд из 113 ком-

* Studiul de față se bazează pe comunicarea cu titlul *Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit din situl nr.6 (jud. Satu Mare)* susținută de autori în cadrul conferinței științifice internaționale „Istorie – Arheologie – Muzeologie”, ediția XXXI, organizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 28-29 octombrie 2021, Chișinău, Republica Moldova.

плексов, относящихся к римской эпохе, периоду II-IV вв. н.э. Археологический материал состоит в основном из керамических фрагментов, реже целых сосудов, к которым добавляются глинобитные и животные кости. Анализ керамического материала относится к элементам керамической технологии, ее морфологии и технике орнаментации, а также к метрическим характеристикам. Проанализированные керамические фрагменты были классифицированы, с точки зрения керамической технологии – смешивания, обработки поверхности, обжига – и метрических размеров, на четыре категории: грубая керамика, сформированная вручную, тонкая керамика смоделированная на гончарном круге, тонкая черноватая керамика, пшеворской смоделированная вручную, и грубая царапающаяся керамика, смоделированная на гончарном круге. В той мере, в какой это позволил нам керамический материал, мы составили каталог форм посуды, основываясь на классификационных критериях, которые в первую очередь связаны с их функциональностью. Так, были выделены следующие категории: кастрюли (кастрюли с прямыми или маточными стенками), посуда для жидкого потребления (чашки), посуда (миски), миниатюрная посуда. Osteологический анализ показывает, что управление животными сосредоточено в основном на эксплуатации крупного рогатого скота и домашних свиней, а не на разведении овец. Возраст крупных и мелких жвачных животных указывает на их увеличение сначала для утилитарных целей (побочные продукты, тяга) и только потом для мяса. Свиней разводили на мясо. Другими видами, идентифицированными на участке 6, являются лошади и галинацеи.

Încadrare geografică

Din punct de vedere geografic, situl nr.6 se situează în nord-vestul României, județul Satu Mare, făcând parte din arealul Câmpiei Someșului, iar așezările cercetate în sit se întind pe malul sudic al râului Someș. Pe prima ridicare topografică militară din anii 1763-1787 se poate observa că așezările cercetate se întind pe o terasă a râului, într-un meandru al acestuia, mărginit spre est de râu și spre vest de o zonă mai joasă (fig. 1).

Demarările proiectului de cercetare al sitului nr.6 au avut loc în anul 2018, șansa fiind dată de lucrările întreprinse pentru realizarea variantei de ocolire a municipiului Satu Mare. Astfel cercetarea preventivă are ca scop descărcarea de sarcină în perimetrul afectat de lucrările șoselei. Situl apare localizat pe malul sudic al râului întinzându-se spre actualui dig din orașul Satu Mare, poziționat între km. 11+350-11+550 (fig. 2).

În sit s-au identificat un număr de 113 de complexe aparținând epocii romane, perioada secolelor II-IV (fig. 3). Complexele cercetate fac parte din categoria gropilor de stâlpi, unele formând un ansamblu pentru construcțiile de suprafață, gropi de provizii și menajere sau șanțuri. Pe lângă complexele de epocă romană, pe sit s-au identificat un număr de 11 complexe slave și două din perioada modernă.

Fig. 1. A – harta României cu punctul de localizare al sitului nr. 6 de pe varianta de ocolire al municipiului Satu Mare; B – poziția sitului nr. 6 pe a doua măsurătoare topografică militară habsburgică.

Fig. 1. A – map of Romania with the location of the site no. 6 on the bypass of Satu Mare municipality; B – positioning of site no. 6 on the second Habsburg military topographic map.

Ceramica. Analize calitative și cantitative

Materialul arheologic provenit din așezarea de epocă romană de pe situl nr. 6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare constă în cea mai mare parte din fragmente ceramice, mai rar vase întregi, la care se adaugă chirpici și oase de anima-

Fig. 2. Plan de încadrare în zonă a sitului nr. 6 pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare.

Fig. 2. Positioning of site no. 6 on the bypass of Satu Mare municipality.

le. Pentru datarea așezării importanța materialului ceramic este una crescută, reprezentând singurul mijloc de încadrare cronologică, dată fiind lipsa unor artefacte din metal mai relevante.

Materialul ceramic, analizat în vederea precizării caracteristicilor tehnologice și morfologice ale acestuia, provine din complexele închise încadrabile epocii romane. Criteriile de analiză fac referire la elementele de tehnologie ceramică, morfologia și tehnicile de ornamentare ale acestuia, precum și la caracteristicile metrice, acolo unde documentarea lor a fost posibilă. Materialul ceramic atribuit epocii romane se află într-o stare de conservare slabă, frag-

Fig. 3. A – planul general al sitului nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare; B – detaliu asupra construcțiilor de suprafață.

Fig. 3. A – general plan of site no. 6 on the bypass of Satu Mare; B – detail on the surface constructions.

mentarea fiind una accentuată. Datele statistice ne indică faptul că din totalitatea pieselor ceramice analizate, doar 17% dintre fragmente sunt tipice, restul de fragmente (83%) fiind atipice (grafic 1). Categoria ceramicii tipice este formată, la rândul-i, din părți de vas prezente, în cadrul statisticii, în proporție de

Grafic 1. Categoria ceramicii în funcție de numărul fragmentelor.

Graph 1. The ceramics category according to the number of fragments.

Grafic 2. Raportul dintre fragmentele tipice și atipice.

Graph 2. The ratio between typical and atypical fragments.

99,9%, restul de 0,1% fiind vase întregi. În ansamblul materialului ceramic tipic, cele mai numeroase se dovedesc a fi buzele, ponderea acestora fiind de 58%. Pereții de vas sunt prezenți în proporție de (9%), bazele (31%) și torțile însumează (2%) (grafic 2).

Fragmentarea accentuată a materialului ceramic este explicabilă prin contextul arheologic

din care acesta provine, fără excepție materialul reprezentând deșeuri ale comunității care a ocupat acest spațiu în perioada secolelor II-IV.

Fragmentele ceramice analizate pot fi încadrate, din punct de vedere al tehnologiei ceramice – amestec, tratarea suprafețelor, ardere – și a dimensiunilor metrice, în patru categorii: grosieră modelată cu mâna, fină modelată la roată, fină negricioasă modelată cu mâna, ceramică de tip Przeworks și zgrunțuroasă modelată la roată.

Ceramica grosieră deține, din punct de vedere statistic, ponderea cea mai importantă în cadrul setului de date (60%). Acestei categorii îi sunt specifice cu precădere vase, precum oalele, castroanele, ceștile și vasele miniaturale.

Vasele încadrate acestei categorii au fost modelate rudimentar, dintr-o pastă slab frământată degresată prin adaosul cioburilor pisate (32%), a nisipului cu bobul mare (14%) sau a nisipului fin (7%) și combinația dintre cioburile pisate și nisip (47%). Caracteristică pentru ceramica de factură grosieră este arderea produsă în mediu reductant, 43%, doar 36% dintre fragmentele analizate au fost arse oxidant. O pondere însemnată, de 14%, o dețin fragmentele ceramice care presupun variații calitative ale celor două tehnici de ardere, arderea mixtă. În cazul arderii mixte suprafața exterioară a vaselor presupune bicromie.

Legată indisolubil de tehnica de ardere este cromatica ceramicii. Aceasta se dovedește a fi una diversă, culorile predominante la exterior fiind roșiatic cu miez negricios (49%), cenușiu-negricios (22%), roșiatic (17%), roșiatic cu interiorul cenușiu (10%) și cenușiu-negricios cu interiorul roșiatic (2%). Pe pereții interiori ai vaselor regăsim aceleași culori ca și la exterior, proporțiile acestora fiind într-o oarecare măsură similare. Fragmentele ceramice incluse acestei categorii se grupează, din punct de vedere al grosimii pereților, în intervalul 0,4-1,5 cm.

Categoria ceramicii fine modelate la roată este alcătuită în principal din străchini și oale. Vasele încadrate acestei categorii au fost modelate dintr-o pastă omogenă, degresată prin amestecul cu nisip fin (57%). Ca degresant a fost utilizat nisipul cu bobul mare (43%) pentru vasele zgrunțuroase. Ceramica zgrunțuroasă are în compoziția pastei nisip cu bob mare, în cantități mari, fapt ce duce la o slabă plastifiere a pastei și la estetica zgrunțuroasă al recipientelor. Caracte-

Grafic 3. Tipul de ardere în funcție de categoria ceramicii.

Graph 3. The burning type according to the category of ceramics.

ristică categoriei ceramicii fine modelate la roată este tratarea ambelor suprafețe ale vaselor prin netezire. Partea exterioară a vaselor a fost, de obicei, netezită în mod uniform, la interior, însă, aceasta s-a realizat mai neglijent, păstrându-se urme de degete sau unelte.

Arderea este, în general, bună, fiind realizată atât în prezența oxigenului în camera de ardere, cât și reducător. Predomină și pentru această categorie arderea reductantă. Culorile întâlnite pe suprafața exterioară a vaselor confirmă ponderea crescută a arderii reductante, acestea fiind cenușiu în proporție de (67%), roșiatic, respectiv roșiatic cu miezul cenușiu cu o pondere de câte (10%), cenușiu cu miezul roșiatic (9%), roșiatic cu interiorul cenușiu (4%). Grosimea pereților vaselor încadrate acestei categorii este distribuită între intervalul metric de 0,5 cm și 1,00 cm.

Ceramica fină de tip Przeworsk este prezentă în cadrul statisticii printr-un eșantion destul de important de fragmente ceramice. Acestei categorii îi sunt specifice doar vasele de tip străchini. Pasta din care sunt confecționate vasele este una bine frământată în care s-a folosit ca degresant exclusiv nisipul fin. Arderea acestei categorii de vase este specific reductantă, culoarea predominantă fiind negru. Grosimea pereților se încadrează în intervalul metric de 0,5-0,9 cm.

Tipologia formelor ceramice

În măsura în care materialul ceramic din situl nr. 6 de pe variantade ocolire a municipiului Satu Mare ne-a permis, am alcătuit catalogul formelor de

vas având la bază criteriile de clasificare, care se leagă, în primul rând, de funcționalitatea acestora. Pentru stabilirea tipurilor de vas au fost urmărite variațiunile morfologice. Alcătuirea repertoriului formelor de vase a fost condiționată de materialul, destul de fragmentar rezultat din complexe cercetate. Astfel, au fost identificate următoarele categorii: vase pentru gătit (oale cu pereți drepecți sau pântecoase), vase destinate consumului de lichide (cești), vesela de masă (străchini, castroane), vase miniaturale.

Grafic 4. Culori de suprafață și interior: ceramică modelată la roată – ceramică modelată cu mâna.

Graph 4. The colors of the surface and interior: wheel-shaped pottery – hand-shaped pottery.

Categoria vaselor pentru gătit și păstrat alimente

Categoria vaselor pentru gătit alimente sau oalele, reprezintă forma dominantă pe situl nr. 6. În cadrul formei de bază a fost posibilă definirea adouă tipuri și anume vase cu pereții drepecți cu formă tip borcan și vase cu pereți bombați, corpul pântecos. Categoriei oalelor i-au fost atribuite 42 de fragmen-

Grafic 5. Categoria vaselor ceramice.

Graph 5. Category of ceramic vessels.

te ceramice, reprezentând 59% din totalul lotului ceramic încadrat tipologic. Cele mai multe dintre oalele descoperite sunt incluse categoriei ceramicii grosiere (28 fragmente). Majoritatea recipientelor de acest fel au fost lucrate adesea dintr-o pastă rudimentară, degresată cu ajutorul combinației dintre nisip și cioburi (47%), cioburilor pisate (32%), a nisipului cu bobul mare (14%) sau a nisipului fin (7%). Caracteristică acestor vase este arderea reductantă (43%), exemplarele arse într-o atmosferă oxidantă fiind de 36%, iar cu ardere secundară, mixtă sunt în procent de 21%. Culorile întâlnite pe suprafața vaselor sunt roșiatic cu miez negricios (49%), cenușiu-negricios (22%), roșiatic (17%), roșiatic cu interiorul cenușiu (10%) și cenușiu-negricios cu interiorul roșiatic (2%).

Pentru oalele din categoria ceramicii modulate la roată avem 14 fragmente. Acestea au fost lucrate dintr-o pastă omogenă, degresată cu ajutorul nisipului fin (57%) sau cu bobul mare (43%). Culorile întâlnite pe suprafața vaselor sunt cenușiu în proporție de 67%, roșiatic, respectiv roșiatic cu miezul cenușiu cu o pondere de câte de 10%, cenușiu cu miezul roșiatic de 9%, roșiatic cu interiorul cenușiu de 4%.

Caracteristicile metrice documentate pentru vasele de păstrat provizii se referă la grosimea pereților și la diametrul gurii. Aceste recipiente au, în general, pereți groși, valorile fiind distribuite în intervalul 0,6-1,5 cm, media acestora fiind de 0,89 cm. Pe de altă parte, deschiderea la gură a oalelor din acest tip este în general medie, cuprinsă între 6 și 42 cm, media valorilor fiind de 16 cm. Vasele ale căror deschidere la gură se află în intervalul 32-42 cm sunt puține.

În categoria oalelor cu pereți dreți și formă tip borcan (A) întâlnim trei tipuri. **Tipul IA** al recipi-

entelor reunește vasele cu o deschidere medie sau largă a gurii, a căror buză este în general rotunjită sau prezintă o îngroșare spre exterior. Pereții sunt dreți. Analogii la acest tip de vase întâlnim la Petea – Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 284, Bef. 239/6; 286, Bef. 269,9]; Zalău – Bd. Mihai Viteazu 104-106, SVIII, 1978 [Matei, Stanciu 2000, 417, pl. 236,7; Gindele 2004, 82, fig. 3,16]; Badon-Doaște, SII/1988 [Matei, Stanciu 2000, 185, pl. 5,4]; Hereclean – Dâmbul ia-

zului L5 [Matei, Stanciu 2000, 259, pl. 78,3-4]; Badon – La nove [Matei, Stanciu 2000, 263, pl. 82,8]. Pentru stabilirea variantelor acestui tip s-a ținut cont de morfologia buzei, astfel că distingem patru variante:

Varianta 1 – vasul a fost realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul fin ca degresant în combinație cu cioburi pisate, arderea fiind făcută în mediu oxidant. Are buza ușor rotunjită, pereții dreți coborând ușor oblic spre exterior, $\varnothing_{gură} = 17$ cm.

Varianta 2 – vas cu buza dreaptă neaccentuată, pereții coborând drept, $\varnothing_{gură} = 14$ cm. Este realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul fin ca degresant în combinație cu cioburi pisate, arderea fiind făcută în mediu oxidant.

Varianta 3 – vas realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul fin ca degresant în combinație cu cioburi pisate, arderea fiind făcută în mediu reductant. Are buza evazată în exterior, pereții coborând drept $\varnothing_{gură} = 10$ cm.

Varianta 4 – vas realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul fin ca degresant în combinație cu cioburi pisate, arderea fiind făcută în mediu oxidant. Are buza rotunjită spre exterior, accentuată, brăul ușor marcat, pereții coborând drept spre bază, $\varnothing_{gură} = 11$ cm

Tipul IIA se referă la vasele de dimensiuni medii în ceea ce privește diametrul gurii. Vasele încadrate acestui tip au buza ușor îngroșată spre exterior sau evazată. Gâtul vasului este arcuit spre interior, iar pereții coboară oblic spre bază. Diametrul maxim este egal sau mai mare decât cel al gurii. Analogii la acest tip de oale găsim la Lazuri-Lubi Tag [Matei, Stanciu 2000, 302, pl. 121,4; Gindele 2004, 82, fig. 3,15]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 260, Bef. 43,11; fig. 270,8; 277, Bef. 112,1; 278, Bef. 182,1]. Pe baza particularităților întâlnite la acest tip de vas, au putut fi stabilite două variante:

Varianta 1 – vasul este cenușiu – negricios suferind o ardere reductantă, fiind modelat grosier cu mâna. Are buza rotunjită, evazată în exterior, iar pereții coboară oblic spre baza vasului. Corpul vasului este marcat printr-un brâu realizat din impresiuni, $\varnothing_{gură} = 11$ cm, $\varnothing_{bază} = 9$ cm.

Varianta 2 – vasul a suferit ardere secundară fiind modelat grosier cu mâna. Are buza rotunjită, ușor evazată în exterior, iar gâtul este scurt și arcuit spre interior. În general, aceste vase au diametrul maxim mai mare decât cel al gurii și al bazei, rezultând astfel o formă cu aspect ușor bitronconic. $\varnothing_{gură} = 17$ cm.

Tipul IIIA se referă la vasele cu aspect tronconic datorat dispunerii oblice a pereților în raport cu buza recipientului. De regulă, buza vasului prezintă o îngroșare spre exterior, mai mult sau mai puțin evidentă. Vasele au, în general, o deschidere medie la gură, mai rar aceasta fiind mare. Astfel, analogii găsim la Badon-Doaște SI/1988, SII/1988 [Matei, Stanciu 2000, 186, pl. 6,1; 184, pl. 4,11]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 270, Bef. 112,11]. În funcție de particularitățile buzelor de vas, avem variantele:

Varianta 1 – vasul este modelat din pastă cenușie zgrunțuroasă la roată și are buza mare, groasă, ușor evazată în exterior cu pereții coborând oblic spre interior, $\varnothing_{gură} = 14$ cm.

Varianta 2 – vas realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul fin ca degresant în combinație cu cioburi pisate, arderea fiind făcută în mediu oxidant. Are buza ușor rotunjită, neaccentuată, pereții coborând oblic spre interior, $\varnothing_{gură} = 14$ cm.

În categoria oalelor cu pereții bombați și corpul pântecos avem **Tipul IB** care presupune vase de dimensiuni medii, cu deschidere mică a gurii, buza evazată, gât scurt de formă cilindrică, reprezentate prin trei variante. Analogii pentru acest tip de oale sunt la Zalău – Bd. Mihai Viteazu 104-106, SXVII/1980 [Matei, Stanciu 2000, 446, pl. 265,7; Gindele 2004, 82, fig. 3,11]; Badon, Doaște SII/1987, SII/1988 [Matei – Stanciu 2000, 181, pl. 1,3-6; 182, pl. 2,7; 184, pl. 4,4-12]; Hereclean-Dâmbul iazului, L1, L2 [Matei, Stanciu 2000, 249, pl. 68,6; 263, pl. 82,2-4]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 260, Bef. 42,14; 270, Bef. 112,3; 277, Bef. 182,6].

Varianta 1 – vas ars secundar modelat grosier cu mâna și buza evazată. Pe umărul vasului apare un brâu realizat din alveolări, marcând tre-

cerea dintregătul și corpul recipientului; dimensiuni: $\varnothing_{gură} = 32$ cm.

Varianta 2 – vas realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află cioburi pisate ca degresant, arderea fiind făcută în mediu reductant. Are buza rotunjită, ușor evazată, gât scurt arcuit spre interior, iar pe umărul vasului apare un brâu realizat din alveolări, marcând trecerea dintre gâtul și corpul acestuia; dimensiuni: $\varnothing_{gură} = 17$ cm.

Varianta 3 – vasul este cenușiu zgrunțuros modelat la roată cu buza evazată, iar pe pereți apare un brâu canelat, $\varnothing_{gură} = 11$ cm.

Tipul IIB reunește vase cu deschideri la gură în general medii, mai rar mari. Buza este dreaptă sau evazată, gâtul este slab precizat sau chiar absent, iar corpul e pântecos. Forma greoaie a acestui tip de vas este dată de diametrul maxim, care este mai mare decât cel al gurii. Analogii întâlnim la Zalău – Bd. Mihai Viteazu 104-106, L4, SXVII [Matei, Stanciu 2000, 413, pl. 232,7; 446, pl. 265,7; Gindele 2004, 82, fig. 3,9-10-12]; Panic-Uroikert [Matei, Stanciu 2000, 313, pl. 132,7]; Bocșa – La pietriș, L2, [Matei, Stanciu 2000, 220]; Badon – Doaște SIV/1988, SI/1988 [Matei, Stanciu 2000, 181, pl. 1,1-10; 185, pl. 5,6; 186, pl. 6,8]; Culciu Mare – Zöldmező/Câmpul verde [Matei, Stanciu 2000, 209]; Hereclean-Dâmbul iazului, L1 [Matei, Stanciu 2000, 249]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 259, Bef. 12,7; 270, Bef. 112,5-14; 277, Bef. 183,4; 278, Bef. 182,4]. În funcție de morfologia părții superioare a vasului, au fost stabilite trei variante ale acestui tip:

Varianta 1 – vasul este realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul fin ca degresant în combinație cu cioburi pisate, arderea fiind făcută în mediu reductant. Are buza dreaptă, gât scurt și corp pântecos; $\varnothing_{gură} = 18$ cm.

Varianta 2 – vasul roșatic de tip chiup, modelat cu roata are buza evazată, rotunjită în exterior, fiind decorată cu două rânduri de caneluri și incizii în val realizate cu pieptenele. Pereții sunt dispuși oblic spre exterior față de buza, fiind și aceștia decorați cu linii în valuri realizate cu pieptenele; $\varnothing_{gură} = 20$ cm.

Varianta 3 – vasele sunt realizate într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul cu bob mare ca degresant în combinație cu cioburi pisate, arderea fiind făcută în mediu reductant. Are buza evazată, rotunjită, gâtul scurt precizat mai mult prin arcuirea buzei, iar pereții sunt dispuși oblic spre exterior; $\varnothing_{gură} = 20$ cm.

Vase pentru gătit și depozitat alimente – Oale BA	A	Tipul I
		Tipul II
		Tipul III
		Tipul I
		Tipul II

Table 1. Tipologia vaselor pentru gătit și depozitat alimente.

Table 1. Typology of cooking and storage vessels.

Vase pentru turnat și consumat lichide

Ceștile sunt prezente într-o proporție de 7% și însumează doar 5 vase întregi sau întregibile, acestea putând fi încadrate categoriei ceramicii fine negricioase modelate cu mâna de tip Przeworsk și categoriei grosiere modelate cu mâna. Vasele au fost realizate dintr-o pastă de calitate, bine omogenizată, ca degresant fiind folosit exclusiv nisipul fin, iar pentru ceștile grosiere s-a folosit ca degresant ceramica pisată în combinație cu nisipul cu bob mare. Arderea caracteristică acestor recipiente este cea reducătoare, culoarea specifică fiind cea neagră. Suprafețele ceștilor au fost lustruite. Caracteristicile metrice documentate pentru cești se referă la grosimea pereților și la diametrul gurii. Acestea pot fi descrise din punct de vedere dimensional ca fiind vase mici cu o deschidere a gurii cuprinsă între 7 cm și 12 cm și diametrul bazei cuprins între 7 cm și 8 cm. Au în general pereți groși, valorile fiind distribuite în intervalul 0,6-1,00 cm, media acestora fiind de 0,8 cm. Variațiunile morfologice ale ceștilor au determinat clasificarea lor în două tipuri având următoarele variante, după cum urmează:

Tipul I cuprinde ceștile cu toartă, de formă tronconică, cu pereții dispuși oblic spre bază, care este întotdeauna plată. Analogii s-au găsit la Badon-Dobște, SII/1988 [Matei, Stanciu 2000, 184, pl. 4,7]; Culciu Mare - Boghilaz, SVI, L2 [Matei, Stanciu 2000, 200, pl. 19,7]; Medieșul Aurit - Șuculeu, SIV/1965, L4 [Matei, Stanciu 2000, 394, pl. 213,32]; Petea-Vamă [Gindele 2004, 80, fig. 1,1]; Supuru de Sus - Togul lui Cosmii, Cx2 [Gindele 2004, 80, fig. 1,2]. Au fost identificate două variante ale acestui tip:

Varianta 1 - ceașcă cu buza dreaptă, cu toartă desprinsă din buza și coboară până în bază. Vasul este modelat cu mâna din pastă fină negricioasă, tehnică specifică culturii Przeworsk; $\varnothing_{gură} = 10$ cm, $\varnothing_{bază} = 7$ cm.

Varianta 2 - ceașcă dacică realizată într-o manieră grosieră din pastă cu conținut din nisip și ceramică pisată cu rol de degresant. Vasului i s-a păstrat doar baza de unde se desprinde o toartă, neavând partea superioară putem da doar diametrul bazei, având $\varnothing_{bază} = 8$ cm.

Tipul II este reprezentat de ceașca fără toartă, de formă tronconică, cu buză dreaptă, fundul

plat și pereții coborând oblic spre bază. Analogii sunt la Lazuri - Râțul lui Béla, SIII/1977, groapa 1, SI/1974, groapa 2 [Matei, Stanciu 2000, 202, pl. 21,1; 203, pl. 23,2]; Bervenii - La canal [Matei, Stanciu 2000, 240, pl. 59,8]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 270, Bef. 112,1; 286, Bef. 269,4-5; 296, Bef. 351,4]; Bervenii - La canal [Gindele 2004, 80, fig. 1,10-11]; Lazuri - Lubi Tag [Matei, Stanciu 2000, 290, pl. 109,8-10; 293, pl. 112,16; Gindele 2004, 81, fig. 2,4]; Zalău - Bd. Mihai Viteazu, L2 [Matei, Stanciu 2000, 374, pl. 193,5; Gindele 2004, 80, fig. 1,5].

Varianta 1 - ceașcă tronconică cu pereții ușor arcuți spre interior și buza dreaptă. Vasul este modelat cu mâna din pastă fină negricioasă; $\varnothing_{gură} = 12$ cm, $\varnothing_{bază} = 8$ cm.

Varianta 2 - ceașcă dacică modelată grosier cu mâna, cu buza ușor evazată și rotunjită spre exterior, gâtul scurt, pereții coboară ușor oblic spre exterior astfel diametrul gurii coincide cu diametrul bazei, acesta fiind de $\varnothing_{bază} = 12$ cm.

Varianta 3 - ceașcă de formă tronconică cu buza dreaptă, ușor rotunjită, pereții ușor bombăți coboară oblic spre bază. Vasul este modelat cu mâna din pastă fină negricioasă; $\varnothing_{gură} = 12$ cm, $\varnothing_{bază} = 8$ cm.

Tabel 2. Tipologia vaselor pentru turnat și consumat lichide.

Table 2. Typology of vessels for pouring and consuming liquids.

Vase folosite în consumul de alimente

Strachinile reprezintă forma dominantă, sub aspect cantitativ, în cadrul veselei destinată servirii mesei, ponderea acestora fiind de 21% din total. În cadrul acestei forme de bază au putut fi diferențiate două tipuri, strachini scunde și strachini adânci, care la rândul lor se impart în strachini cu pereții în unghi obtuz, strachini cu pereții globulari, strachini cu pereții în unghi ascuțit și strachini cu pereții curbați. Străchinile au fost modelate, de către meșterioliari, dintr-o pastă de bună calitate, degresată cunșip fin. Vasele au fost arse reductant, fiind dominantă culoarea cenușie a lor. Aspectul estetic plăcut al acestui tip de vas este dat și de maniera de tratarea suprafețelor, acestea fiind netezite. Caracteristicile metrice documentate pentru vasele folosite în consumul de alimente (strachini) se referă la grosimea pereților și la diametrul gurii. Aceste recipiente au, pereți subțiri comparativ cu oalele, valorile fiind distribuite în intervalul 0,5-0,9 cm, media acestora fiind de 0,5 cm. Deschiderea la gură a strachinilor este cuprinsă între 6 și 25 cm, media valorilor fiind de 16 cm. În funcție de diversitatea atributelor întâlnite la această formă de vas au putut fi definite două tipuri de străchini și mai multe variante ale acestora, astfel:

În cadrul **Tipul I** au fost reunite străchinile adânci împărțite în două categorii (A și B) cu mai multe variante. Analogii apar la Culciu Mare – Boghilaz, L1 [Matei, Stanciu 2000, 210, pl. 29,3]; Hereclean – Dâmbul iazului, L4 [Matei, Stanciu 2000, 253, pl. 72,19]; Badon – La nove [Matei, Stanciu 2000, 263, pl. 82,9]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits, 2009, 261, Bef. 81,6; 267, Bef. 111,1; 270, Bef. 112,15; 276, Bef. 182,16]; Zalău – Bd. Mihai Viteazu 104-106, SIV/1998 [Matei, Stanciu 2000, 495, pl. 314,9; 340, pl. 159,7; 341, pl. 160,1; 443, pl. 262,11; 359, pl. 178,9; Gindele 2004, 83, fig. 4,1-3-4-6-8]; Petea-Vamă, S12a, Cx4, S14, C3 [Gindele 2004, 83, fig. 4,10-12].

Tipul IA Varianta 1 – strachină de tip Przeworsk, adâncă cu pereții în unghi obtuz, buza evazată, pereții vasului sunt decorați cu două rânduri canelate, diametrul gurii coincide cu diametrul maxim, acesta având $\varnothing_{gură/maxim} = 20$ cm.

Tipul IA Varianta 2 – strachină adâncă modelată din pastă fină cenușie la roată, cu pereții în unghi obtuz, buza canelată, iar trecerea dintre gâtul vasului și corp este prevăzută printr-o accentuare mai pronunțată a brăului, diametrul gurii coincide cu diametrul maxim având $\varnothing_{gură/maxim} = 15$ cm.

Tipul IA Varianta 3 – strachină adâncă modelată din pastă fină cenușie la roată, cu pereții în unghi obtuz, buza evazată spre exterior, vasul fiind decorat cu două rânduri de brâu, $\varnothing_{gură} = 14$ cm.

Tipul IB Varianta 1 – strachină adâncă modelată din pastă fină cenușie la roată, cu buza înaltă dreaptă și pereții globulari, $\varnothing_{gură} = 12$ cm.

În cadrul **Tipului II** au fost reunite străchinile scunde împărțite în trei categorii (A, B, C) cu mai multe variante, astfel avem analogii la Bolda [Matei, Stanciu 2000, 225, pl. 44,2-3]; Doh – La izvoare [Matei, Stanciu 2000, 244, pl. 63,7-8]; Hereclean – Dâmbul iazului, L1 [Matei, Stanciu 2000, 248, pl. 67,4]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits, 2009, 260, Bef. 42,4; 261, Bef. 44,2; 267, Bef. 111,4; 284, Bef. 239,1; 348, Bef. 719,9; 349, Bef. 720,7-9-10; 395, Bef. 1050,4]; Petea-Vamă, S12a, Cx4 [Gindele 2004, 82, fig. 3,2-3]; Apa-Moșia brazilor [Gindele 2004, 82, fig. 3,4]; Zalău – Bd. Mihai Viteazu 104-106, SIV/1998, 495, fig. 314,4; Gindele 2004, 82, fig. 3,5]; Lazuri-Lubi Tag [Matei, Stanciu 2000, 298, pl. 117,1; 283, pl. 102,10; Gindele 2004, 82, fig. 3,6-7]; Panic-Uroi-kert [Matei, Stanciu 2000, 313, pl. 132,4; Gindele 2004, 82, fig. 3,8].

Tipul IIA Varianta 1 – strachină scundă de tip Przeworsk, cu pereții în unghi obtuz, cu două rânduri de caneluri, un rând realizat imediat sub buza vasului, cel de-al doilea în punctul în care pereții fac unghi; $\varnothing_{gură} = 16$ cm.

Tipul IIA Varianta 2 – strachină scundă de tip Przeworsk, cu buza evazată și pereții în unghi obtuz, $\varnothing_{gură} = 16$ cm.

Tipul IIA Varianta 3 – strachină scundă modelată din pastă fină cenușie la roată, cu buza rotunjită și pereții în unghi obtuz. Are $\varnothing_{gură} = 6$ cm.

Tipul IIB Varianta 1 – strachină scundă de tip Przeworsk, cu buza evazată, teșită oferindu-i un aspect drept, pereții sunt în unghi ascuțit iar baza rotunjită. Fundul vasului este decorat cu simbolul svasticii. Are $\varnothing_{gură} = 11$ cm.

Tipul IIB Varianta 2 – strachină scundă de tip Przeworsk, cu pereții în unghi ascuțit, baza evazată cu marginea teșită, $\varnothing_{gură} = 10$ cm.

Tipul IIC Varianta 1 – strachină scundă de tip Przeworsk, cu buza evazată și rotunjită, pereții ușor arcuiți spre interior, $\varnothing_{gură} = 13$ cm.

Tipul IIC Varianta 2 – strachină scundă de tip Przeworsk, cu buza rotunjită și pereții curbați. Are $\varnothing_{gură} = 8$ cm.

Castroanele constituie o categorie de vase reprezentată prin șase exemplare, cuprinzând 9% din materialul tipic încadrat tipologic. Acestea aparțin categoriei grosiere, un singur vas fiind inclus în categoria fină cenușie. Caracteristicile metrice documentate pentru vasele de tip castroane se referă la grosimea pereților și la diametrul gurii. Aceste recipiente au pereți de grosimi cuprinse în intervalul 0,6-1,00 cm. Deschiderea

la gură a castroanelor este cuprinsă între 9 și 22 cm, media valorilor fiind de 14 cm. Analogii avem la Badon – Doaște, SII/1988 [Matei, Stanciu 2000, 184, pl. 4,9]; Lazuri – Râțul lui Béla, SIII/1977, groapa 1 [Matei, Stanciu 2000, 202, pl. 23,3]; Bocșa – La pietriș, SIII/1989 [Matei, Stanciu 2000, 223, pl. 42,7]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits, 2009, 266, Bef. 111,13; 298, Bef. 376,11; 302, Bef. 381,5].

Vase pentru consumul de alimente	Strachină	Tipul I	A		
			B		
		Tipul II	A		
			B		
			C		
		Castron			

Table 3. Tipologia vaselor destinate consumului de alimente.

Table 3. Typology of tableware.

Varianta 1 – castron cu buză evazată, rotunjită spre exterior, pereții sunt ușor bombați. Este realizat dintr-o pastă bine frământată, cu degresant din nisip fin, arderea fiind într-un mediu reductant. Are $\varnothing_{gură} = 20$ cm.

Varianta 2 – castronul are buza îngroșată, rotunjită, pereții sunt bombați, coborând ușor vertical spre bază. Vasul este modelat grosier dintr-o pastă în care s-au folosit ca degresanți nisipul și ceramica pisată, iar arderea s-a făcut într-un mediu oxidant. $\varnothing_{gură} = 16$ cm.

Varianta 3 – castronul are buza dreaptă cu pereții globulari, realizat într-o manieră grosieră cu pastă în a cărei compoziții se află nisipul fin ca degresant, arderea fiind făcută în mediu reductant. $\varnothing_{gură} = 22$ cm.

Varianta 4 – castronul are buza dreaptă și pereții bombați, coborând ușor verticali spre bază, astfel redând aspectul tronconic al formei vasului. Este realizat dintr-o pastă cu ceramică pisată pe post de degresant. Suferind o ardere mixtă, vasul prezintă la exterior culoarea roșiatică, pe interior apar și urmele arderii secundare, iar miezul este negricios. $\varnothing_{gură} = 14$ cm.

Vase miniaturale

Pe situl nr.6 a fost identificat un singur vas miniatural de tip oală, vas modelat cu mâna dintr-o pastă destul de omogenă cu degresant din nisip fin. Arderea este oxidantă, recipientul căpătând o culoare roșiatică. Buza vasului este dreaptă, ușor rotunjită, fundul plat. Este decorat cu butoni împrejmuindu-l. Pereții sunt subțiri măsurând 0,4 cm, $\varnothing_{gură} = 4$ cm, $\varnothing_{bază} = 3$ cm.

Tabel 4. Tipologia vaselor miniaturale.

Table 4. Typology of miniature vessels.

Decorul

Brâuri

- 1 – brâu alveolar;
- 2 – brâu alveolar asociat unei proeminențe decorată cu impresiuni;

- 3 – brâu alveolar vălurit.

Acest tip de ornament îl întâlnim adesea pe vasele realizate cu mâna într-o manieră grosieră. Analogii întâlnim la Lazuri – Lubi Tag [Stanciu 1995, 206, pl. XXIII,2-4-5]; Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 276, Bef. 182,18; 277, Bef. 182,9].

Caneluri

- 1 – caneluri dispuse orizontal;
- 2 – caneluri dispuse oblic;
- 3 – caneluri realizate în val cu tehnica pieptelului și caneluri dispuse orizontal;
- 4 – svastică realizată din caneluri dispuse orizontal și vertical combinate cu incizii verticale și orizontale.

Decorul canelat se întâlnește la vasele modelate la roată cât și la vasele de tip Przeworsk modelate din pastă fină negricioasă. Astfel, găsim analogii la Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 304, Bef. 387-7-8; 320, Bef. 561, 10-12-14]; Culciu Mare – Boghilaz [Stanciu 1995, 184, pl. I,6-7]; Lazuri – Lubi Tag [Stanciu 1995, 192, pl. IX,1-2-3-4-7]; Zalău – Bd. Mihai Viteazul nr. 104-106 [Matei, Stanciu 2000, 367, pl. 186].

Incizii

- 1 – incizii dispuse oblic;
- 2 – incizii realizate cu unghia;
- 3 – incizii verticale realizate cu tehnica măturicii.

Proeminențe

- 1 – proeminență decorată cu creștături;
- 2 – proeminență conică simplă;
- 3 – proeminență conică simplă, teșită la vârf (buton).

Impresiuni

- 1 – impresiune digitală;
- 2 – impresiune digitală alungită, dispusă oblic;
- 3 – impresiune digitală combinată cu incizii dispuse orizontal.

Decorul format din incizii, proeminențe și impresiuni apare exclusiv la vasele modelate cu mâna într-o manieră grosieră. Avem analogii la Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 302, Bef. 381,8; 303, Bef. 382,4; 304, Bef. 387,3]; Lazuri-Lubi Tag [Stanciu 1995, 220, pl. XXXVII,13]; Zalău – Bd. Mihai Viteazul nr. 104-106 [Matei, Stanciu 2000, 357, pl. 176,6-10].

Ștampilă

- 1 – caneluri dispuse oblic și decor ștampilat realizat cu roțița

Decorul ștampilat îl întâlnim la vasele de import roman sau imitații. Analogii avem la Petea-Csengersima [Gindele, Istvánovits 2009, 320, Bef. 561, 1-6;

398, Bef. 1078,1; 400, Bef. 1088,2]; Lazuri-Lubi Tag [Stanciu 1995, 196, pl. XIII, 8-9-10]; Pădurea Noroieni [Stanciu 1995, 216, pl. XXXIII, 5-7-8-9-11].

Brâuri			
Caneluri			
Incizii			
Proeminențe			
Impresiuni			
Ștampilă			

Tabel 5. Repertoriul tipologic al ornamentelor de pe ceramică.

Table 5. The typological repertoire of the ceramics ornaments.

Studiu arheozoologic

Eșantionul arheozoologic analizat cumulează 97 de resturi, dintre care doar 52 (53,6%) de fragmente au putut fi determinate până la nivel de specii, printre acestea se numără: bovine, ovicaprine, suine domestice, ecvide și galinacee. Lotul, redus numeric, are aspect de resturi menajere, starea lor de conserva-

re fiind destul de fragmentat, în majoritatea cazurilor suprafața oaselor fiind foarte poroase. De asemenea observațiile tafonomice au surprins urme de roadere și de tăieturi multiple dispuse pe epifizele și diafizele oaselor de bovină și a celor de suine domestice. Materialul provine din diferite complexe arheologice: gropi menajere, gropi de provizii și din șanț.

Specii	NISP	%	MNI	%
<i>Bos taurus</i>	28	53,8%	4	30,76%
<i>Sus domesticus</i>	12	23,07%	3	20,07%
<i>Ovis/Capra</i>	8	15,3%	4	30,76%
<i>Equus caballus</i>	3	5,76%	1	7,69%
<i>Gallus domesticus</i>	1	1,92%	1	7,69%
Total specii domestice	52	100% / 53,6%	13	100%
Animal talie mică/ mare	8			
Neidentificate	37			
Total resturi	97			

Tabel 6. Proporția speciilor în eșantionul de la situl nr. 6.

Table 6. The species ratio in the osteological sample from sit no. 6.

Bovinele domestice (*Bos taurus*) reprezintă cele mai multe fragmente osoase (NISP=28/ 53,8%), provenite de la un număr minim de patru indivizi. După gradul de osificare al epifizelor oaselor lungi s-au estimat următoarele vârste de sacrificare: un individ de 3-3,5-4 ani, unul de 3 ani, un individ între 2-2,5 ani și unul între 1-1,5 ani [Forest 1997, 955]. S-a semnalat o patologie osoasă la un metatars proximal diafizar. Patologia se prezintă sub forma unei umflături pe fața dorsală a capătului proximal.

Pe baza unui alt metatars întreg s-au putut calcula indecșii epifizari proximali (I2), diafizari (I3) și distali (I4), a căror valoare indică apartenența la un castrat [Udrescu et al. 1999, 79]. Deasemenea a fost posibilă și reconstituirea taliei la greabăn utilizând diferiți factori (Tab. 7), astfel au fost estimate următoarele talii: 1248 mm (Boessneck), 1195 mm (Țalkin) și 1302 mm (Matolcsi) [Udrescu et al. 1999, 79].

Osul	GL	Bp	SD	Bd	I2	I3	I4	Sexul	Talia(mm)
Mt	195	43	24	51	22,05	12,30	26,15	Castrat	1248 (Boessneck)
									1195/1193 (Țalkin/Fock)
									1302 (Matolcsi)

Tabel 7. Date metrice [cf. Von den Driesch 1976] pentru *Bos taurus*.

Table 7. Osteometrical [cf. Von den Driesch 1976] and waist data for *Bos taurus*.

Suinele domestice (*Sus domesticus*) reprezintă cea de-a doua specie după numărul de resturi identificate (NISP=12/23,07%). Vârstele de sacrificare apreciate arată un individ sub 2 ani, un individ de 2-3 ani și unul de 3,5 ani [Udrescu et al. 1999, 55; Schmid 1972, 75].

Rumegătoarele mici totalizează 8 (15,3% - Tab. 6) fragmente osoase. Aspectele morfologice ale resturilor arată doi indivizi aparținând ovinelor (*Ovis aries*), un individ caprin (*Capra hircus*) și un individ intrând în grupul artificial creat al „ovicaprinelor” (*Ovis/Capra*) [Halstead et al. 2002, 548;

Gudea, Stan 2011; 173-174, Gudea, Stan 2012, 110-111]. Estimarea vârstelor de sacrificare a fost posibilă doar în cazul specimenelor de *Ovis*, astfel avem un individ cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani și unul de 3,5 ani [Payne 1973, 293-294; Schmid 1972,75].

Cele mai puține fragmente osoase au fost determinate la cabaline (*Equus caballus*). Cele trei fragmente aparțin unui singur individ de aproximativ 6 ani [Levine 1982, 250]. Printre resturile studiate s-a identificat și un femur întreg de gălince (*Gallus g. domesticus*), provenit, cel mai probabil, de la un individ adult.

Distribuția pe elemente scheletice a speciilor identificate ne arată că predomină oasele din regiunile cu o pondere de carne ridicată (categoriile B-coloana vertebrală, C-membrul toracic, D-membrul pelvin [vezi: Reitz, Wing 2008, 217-219] excepție de la caz fac ovicaprinele unde majoritatea resturilor provin din regiunea capului (categoria A). Cele mai multe fragmente din coloana vertebrală aparțin bovinelor (n=8) și doar un singur rest provine de la suinele domestice. Din regiunea membrilor bovinele totalizează 11 fragmente, suinele domestice – 6 fragmente, ovicaprinele – 2 fragmente și ecvidele/cabalinele 2 resturi osoase. Fragmente din autopodiu au fost identificate la bovine (n=6), suinele domestice (n=2), ovicaprine (n=1) și sunt reprezentate de resturi de metapodii și tarsiene.

* * *

Analiza arheozoologică efectuată asupra oaselor din situl 6 arată o predominanță a speciei bovinelor și a suinelor domestice. Grupul ovicaprinelor din care fac parte atât ovinele, cât și caprinele sunt ceva mai reduse ca număr de resturi osteologice. Cabalinele și galinacele au fost de asemenea atestate în eșantionul analizat. În ceea ce privește vârstele de abataj al indivizilor de *Bos* și de *Ovis/Capra*, majoritatea acestora au fost sacrificate ca adulți și subadulți și doar într-un singur caz avem un individ juvenil, acest lucru arată că animalele erau crescute mai întâi pentru alte scopuri utilitare (produse secundare, tracțiune) și pe urmă pentru producția de carne. În cazul suinelor domestice vârstele de tăiere arată o creștere a speciei exclusiv pentru carne și grăsime.

Comparativ în siturile aparținând comunităților de sec. II-IV p.Chr. din zona Moldovei și a celor din Câmpia Someșului, strategia de exploatare a animalelor este aproape identică cu cea din situl studiat de noi. Astfel, în siturile *Varniță* și *Siliște* de la Poiana-Dulcești (jud. Neamț) bovinele reprezintă 44,03%, respectiv 50,23% [Haimovici, Teodorescu 1995, 207], la Botoșani *Groapa lui Ichim* dintr-un total de 501 de resturi domestice, bovinele reprezintă 61,68% [Haimovici, Tarcan 1994, 328], iar în locuința nr. 2 de la Lazuri *Lubi tag* bovidele numără 85 de piese osoase. [Lisovschi-Cheleşanu, Stanciu 1995-1996, 31].

Resturile provenite de la rumegătoarele mici sunt ușor mai ridicate în siturile de la Botoșani *Groapa lui Ichim* și la Lazuri [Lisovschi-Cheleşanu, Stanciu 1995-1996, 31; Haimovici, Tarcan 1994,

325], în timp ce în siturile de la Poiana Dulcești suinele domestice ocupă locul doi cu procentaje destul de ridicate (33,82% pentru *Varniță* și 25,56% pentru *Siliște*) față de fragmentele de ovicaprine (13,90% – *Varniță*, 11,02% – *Siliște*) [Haimovici, Teodorescu 1995, 207].

Cabalinele au o funcționalitate polivalentă, specia fiind utilizată la muncile agricole, pentru călărit, cărăuși și/sau în ultima fază puteau fi folosite și în alimentație. Atât în situl 6, cât și în siturile luate drept analogii ecvidele ocupă locul patru printre animalele domestice identificate.

Prezența păsărilor printre resturile de faună a secolelor II-IV a fost atestată doar în cazul sitului de la Lazuri, numărând cu un rest mai mult decât în situl 6.

Concluzii generale

În baza materialului ceramic analizat observăm o locuire constantă a populației în acest teritoriu încă din perioada de dinaintea războaielor marcomanice și până după acestea. [Gindele 2004]. Acest fapt este determinat de complexele în care materialul ceramic reprezentativ pentru cultura materială a dacilor liberi (oale modelate cu mâna, cu brăuri alveolate, cești dacice) este alăturat ceramicii fine negricioase exclusiv modelată cu mâna, cu multe străchini, aparținând culturii Przeworsk [Gindele 2010], reflectând pătrunderea masivă din nordul Carpaților în Câmpia Someșului a vandalilor – purtători ai culturii Przeworsk. Alături de ceramica mai sus menționată putem adăuga două fragmente ceramice de vase romane de import [Gindele, Istvánovits 2009; Gindele 2010; Bader 1974-1975].

Analiza arheozoologică vine ca o completare a studiului asupra materialului ceramic prelucrat, astfel rezultatele investigației arheozoologice arată o comunitate cu o paleoeconomie animalieră bazată pe exploatarea animalelor domestice. Majoritatea resturilor osoase provin de la bovine (MNI=4), urmate de suine (MNI=3) și de ovicaprine (MNI=4). Vârstele de sacrificare al indivizilor arată o creștere a specimenelor, în primul rând, în scopuri utilitare și, în al doilea rând, pentru producția de carne. Date fiind, cantitățile reduse de oase determinate de la speciile de cabaline și galinacee nu permit formularea unor concluzii ferme.

Ca o concluzie finală asupra celor mai sus enunțate putem spune că locuitorii așezării, repre-

zentând situl nr. 6 pe lângă agricultură se ocupau îndeosebi cu creșterea animalelor, în special, bovine. Distribuirea materialului arheologic pe complexe ne poate sugera coexistența popoarelor băștinașe a dacilor liberi alături de popoarele germanice, purtătorii culturii Przeworsk și interacțiunea acestora cu Imperiul roman. Fără suficient material ceramic

de import roman nu putem defini interacțiunile social-economice între popoare, dar cu siguranță în această perioadă, pe parcursul secolelor II-IV p.Chr. au existat aceste schimburi, fapt demonstrat de descoperirile făcute pe alte șantiere din aceeași perioadă aflate în vecinătate.

Bibliografie

- Bader 1974-1975:** T. Bader, Descoperiri de „terra sigillata” în teritoriile situate la nord-vest de provincia Dacia romană. Sargetia, Acta Musei Devensis, XI-XII, 1974-1975, 269-276.
- Forest 1997:** V. Forest, Données biologiques et données zootechniques anciennes. Essai de mise en équivalence. Revue Médecine Vétérinaire, 148, 1997, 951-958.
- Gindele 2004:** R. Gindele, Probleme privind ceramica dacică și germanică din nord-vestul României (Satu Mare). StCom Satu Mare, XVII – XXI/I, 2000-2004, 71-88.
- Gindele 2010:** R. Gindele, Die Entwicklung der Kaiserzeitlichen Siedlungen im Barbaricum im Nordwestlichen Gebiet Rumäniens (Satu Mare 2010).
- Gindele, Istvánovits 2009:** R. Gindele, E. Istvánovits, Die Römerzeitliche Siedlung von Csengersima-Petea (Satu Mare 2009).
- Gudea, Stan 2011:** A. Gudea, Fl. Stan, The discriminative macroscopical identification of the bones of sheep (*Ovis aries*), goat (*Capra hircus*) and roe deer (*Capreollus capreollus*). 1. Elements of the forelimb skeleton. Bulletin US-AVM Veterinary Medicine, 68(1), 2011, 171-177.
- Gudea, Stan 2012:** A. Gudea, Fl. Stan, The discriminative macroscopical identification of the bones of sheep (*Ovis aries*), goat (*Capra hircus*) and roe deer (*Capreollus capreollus*). 2. Elements of the hindlimb skeleton. Bulletin USAVM Veterinary Medicine, 69(1-2), 2012, 107-114.
- Haimovici, Tarcan 1994:** S. Haimovici, C. Tarcan, Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea dacilor liberi de la Botoșani-„Groapa lui Ichim” (secolele II-III), AM, XVII, 1994, 321-329.
- Haimovici, Teodorescu 1995:** S. Haimovici, M. Teodorescu, Studiul arheozoologic al materialului descoperit în două situri (Varniță și Siliște) de la Poiana-Dulcești (jud. Neamț) aparținând dacilor liberi (sec. II-III d.H.). Memoria Antiquitatis, XX, 1995, 195-208.
- Halstead et al. 2002:** P. Halstead, P. Collins, V. Isaakidou, Sorting the sheep from the goat: morphological distinctions between the mandibles and mandibular teeth of adult *Ovis* and *Capra*. Journal of Archaeological Science, 29, 2002, 545-553.
- Levine 1982:** M.A. Levine, The use of crown height measurements and eruption-wear sequences to age horse teeth. In: (eds. B. Wilson, C. Grigson, S. Payne) Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR British Series 109 (Oxford, 1982), 223-250.
- Lisovschi-Cheleşanu, Stanciu 1995-1996:** C. Lisovschi-Cheleşanu, I. Stanciu, Date referitoare la creșterea animalelor, vânătoarea și regimul alimentar la comunităților romane din nord-vestul României. In: (ed. S. Mitu, Fl. Gogâltan) Viață privată, mentalități colective și imaginar social în Transilvania (Oradea-Cluj, 1995-1996), 30-34.
- Matei, Stanciu 2000:** Al. Matei, I. Stanciu, Vestigii de epocă romană (sec. II-IV. p.Chr.) în spațiul nord-vestic al României (Zalău 2000).
- Payne 1973:** S. Payne, Kill-off patterns in sheep and goats: the mandibles from Aşvan Kale. Anatolian Studies, 23, 1973, 281-303.
- Reitz, Wing 2008:** E.J. Reitz, E.S. Wing, Zooarchaeology. Second Edition (Cambridge 2008).
- Schmid 1972:** E. Schmid, Atlas of animal bones for prehistorians, archaeologists and quaternary geologist. Elsevier Publishing Company (Amsterdam 1972).
- Stanciu 1995:** I. Stanciu, Contribuții la cunoașterea epocii romane în bazinul mijlociu și inferior al râului Someș (Cluj Napoca). EphNap, V, 1995, 139-227.
- Udrescu et al. 1999:** M. Udrescu, L. Bejenaru, C. Hrișcu, Introducere în arheozoologie (Iași 1999).

Von den Driesch 1976: A. Von den Driesch, A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology (Harvard 1976).

Lavinia Maria Brândușan, arheolog, Muzeul Județean Satu Mare, Bd. Vasile Lucaciu, nr.21, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, e-mail: lavimaria12012@gmail.com

Xenia Pop, drd., arheozoolog, Muzeul Județean Satu Mare, Bd. Vasile Lucaciu, nr.21, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, e-mail: xenia314@gmail.com